

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOGLARINING KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Maxmudova Durdona Mirkarimovna
Nizomiy nomidagi TDPU Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va
psixologiyasi kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Kreativlik pedagogik jarayonda sub'ekt va ob'ekt o'rtasidagi munosabat sifatida gavdalanishi, kreativlikning psixologik ko'rinishida faoliyatning mexanik tarzidagi jarayoni namoyon bo'lishi, maktabgacha ta'lim pedagoglarida o'z faoliyatini mustaqil tashkil etish sifatini shakllantirish, ularni mustaqil izlanish va o'quv materiallarining mohiyatini tushunishga yo'naltirilgan vaziyatlarni hosil qilish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: moslashtirish, kreativlik, sub'ekt va ob'ekt, pedagogik jarayonlar, ilmiy ijod, ijodiy jarayon, tanlov erkinligi, ma'naviyat, o'quv materiallari.

Abstract: This article covers the issues of developing the creative abilities of pedagogues in preschool education organizations. Creativity is embodied in the pedagogical process as a relationship between the subject and the object, the mechanical process of activity is manifested in the psychological form of creativity, the formation of the quality of independent organization of activities in preschool education pedagogues, their independent research, and the essence of educational materials.

Key words: adaptation, creativity, subject and object, pedagogical process, scientific creativity, creative process, free will, teaching, teaching materials.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития творческих способностей педагогов дошкольной образовательной организации. Творчество воплощается в педагогическом процессе как взаимоотношение субъекта и объекта, механический процесс деятельности проявляется в психологической форме творчества, формировании качества самостоятельной организации деятельности у педагогов дошкольного образования, их самостоятельном исследовании и сути учебных материалов.

Ключевые слова: адаптация, творчество, субъект и объект, педагогические процессы, научное творчество, творческий процесс, свобода выбора, духовность, учебные материалы.

KIRISH

Hayotimizning barcha sohalarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning samaradorligi, avvalo, xalq ma'naviyatining tiklanishi, boy tarixiy merosimizning chuqur o'rganilishi, an'ana va urf-odatlarimizning saqlanishi, madaniyat va san'at, fan-ta'lim rivoji, eng muhimi, jamiyat tafakkurining o'zgarishi va yuksalishi bilan uzviy bog'liqdir.

Kreativlik – keng ma'noda shaxs yoki jamiyatning tabiiy, ijtimoiy va ma'naviy olamini insonning maqsad va vazifalariga, uning istaklari, ehtiyojlari va imkoniyatlariga muvofiq ravishda o'zgartirish borasidagi bunyodkor faoliyat sifatida tushuniladi. Kreativlik – shakllangan stereotiplar, odatlar, an'analar va shartliliklar doirasidan ongli ravishda chiqish demakdir. Umuman, kreativlikni tor va keng ma'noda tushunish lozim. Kreativlikni tor ma'noda tushunganda uni nafaqat olimlar faoliyatida, balki har bir inson faoliyatida ham mavjud ekanligini unutmashimiz kerak. Masalan, oddiy dehqon faoliyatini olaylik: u o'z sohasini mukammal bilishi uchun izlanadi, o'z sohasi bilan bog'liq yangiliklar yaratishga harakat qiladi va bunga erishadi. Demak, kreativlik oddiy kundalik, ilmiy hamda murakkab zidiyatli bo'lishi mumkin. Kreativlik sub'ekt va ob'ekt o'rtasidagi munosabat sifatida gavdalanadi. U ikki holatda – psixologik va falsafiy tomondan namoyon bo'ladi. Kreativlikning psixologik ko'rinishida faoliyatning mexanik jarayoni namoyon bo'lsa, falsafiy jihatda uning mohiyati va mazmuni haqida fikr yuritiladi.

Inson faoliyati keng qamrovli bo'lganligi sababli kreativlikning turlari ham ko'pdir. Kreativlik turlari qatoriga badiiy, texnikaviy, ilmiy, siyosiy, huquqiy, ma'naviy, iqtisodiy, arxitektura, haykaltaroshlik va boshqa sohalaridagi kreativliklarni kiritishimiz mumkin. Ushbu kreativlik turlari ob'ektiv olamning turli sohalarini qamrab oladi. Insonlarning turmush tarzi uchun zarur bo'lgan bu sohalar ijod ob'ektlaridir.

Pedagogning ijodkorligi bugungi kunda pedagog uchun zarur bo'lgan sifatlar qatorida tilga olinadi. Chunki aynan pedagog bevosita kelajak avlod bilan ishlaydi va ularning faoliyatini boshqarish orqali insoniyat olamiga kirib boradi. Har bir bolaning fiziologik, psixologik hamda axloqiy rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Aynan mana shu jarayon pedagogdan kreativlik qobiliyatini talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogika hamda psixologiyaga oid tadqiqotlarda pedagogik kreativlikni turli yo'nalishlarda tadqiq qilish tajribasi mavjud. Jumladan, A.V. Petrovskiy, A. Maslou va boshqalarning izlanishlarida pedagogik kreativlik shaxsning muloqotga kirishuvchanlik qobiliyati, muloqot madaniyatining namoyon bo'lishi bilan bog'liq tarzda o'rganilsa, V.A. Slastenin, V.A. Kan-Kalik, J. G'. Yo'ldoshev, N.N. Azizxodjaeva, O'. Tolipov, U. Nishonalievlarning ishlarida pedagogik kreativlik ta'limdagi innovatsion jarayonning jadallashishi, yangiliklarni tizimli tarzda qabul qilishga psixologik tayyorgarlik bilan bog'liq holda yoritiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'lim sohasidagi islohotlar mazkur jarayonni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishni, ya'ni bu jarayonning an'anaviy uslublaridan voz kechib, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot talablariga mos keladigan, demokratik prinsiplarga asoslangan ta'lim boshqaruv tajribasini egallashni taqozo etmoqda. Bu nafaqat boshqaruv muammolari, balki maktabgacha ta'lim jarayoni subyektlari faoliyatini tashkil etish va ularni muvofiqlashtirish asosida ta'lim sifati takomillashtirish mexanizmlarini aniqlash, kompetensiyaviy yondashuvlar asosida muvofiqlashtirish va amaliyotga joriy etish vazifalarini ham qo'yimoqda.

Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish shaxsga yo'naltirilgan ta'lim paradigmasi amal qilayotgan hozirgi sharoitda uning subyektiv realligi sifatida talqin etiladi. Bu o'zida o'z mavqeini aniqlash, qayta fikrlash, o'zi va kasbiy mavqeini o'zgartirish, o'z faoliyatini amalga oshirish uchun to'sqinlik qiladigan holatlarni bartaraf etish ko'nikmalarini mujassamlashtiradi. Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarining subyektiv realligi natijasi sifatida ularda pedagogik kompetentlikning shakllanish jarayonini tahlil qilish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim pedagoglarida tanlov erkinligini shakllantirish uchun ularning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Chunki, ochiq xarakterdagi ta'lim tizimida barcha subyektlar zimmasiga barkamol shaxsni shakllantirish mas'uliyati yuklanadi. Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim pedagoglarida kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida sifat va samaradorlikni ta'minlash imkonini beradi.

Shunga ko'ra, oliy ta'lim tizimida pedagogik maqsadlar o'zgaradi. Bunda oliy ta'lim tizimining asosiy maqsadi quyidagilardan iborat:

- a) bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarining shaxsiy va kasbiy rivojlanishi uchun qulay pedagogik sharoit yaratish;
- b) bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarining o'z mavqeini aniqlashi va o'z bilimlarini amaliyotda tatbiq etishi uchun qulay shart-sharoitlarni ta'minlash;
- d) bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini tezkor tashkilotchi, yordamchi, hamkorlikdagi faoliyatni muvofiqlashtiruvchi, ijodkor shaxs sifatida shakllantirish.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida o'quv axborotlarining mazmuni muntazam o'zgarib va yangilanib bormoqda. Uning mazmuni negizida ilm-fan mantiqidan ko'ra pedagogik jarayon subyektlarining umumta'limiy va shaxsiy-kasbiy vazifalarini hal etishga oid bilimlar ustuvor bo'lishi lozim.

Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarida o'z faoliyatini mustaqil tashkil etish sifatini shakllantirish ularni mustaqil izlanish va o'quv materiallari mohiyatini tushunishga yo'naltirilgan vaziyatlarni yaratishni talab etadi.

Bunday sharoitda rivojlantiruvchi ta'lim vaziyatini tashkil etish bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglaridan tashkilotchilik vazifalarini bajarishni talab qiladi.

Kompetentlikka asoslangan yondashuv doirasida ta'lim jarayoni faqat bilimlarga emas, balki kafolatlangan natijaga erishish g'oyasiga asoslanadi. Ta'lim jarayonida kafolatlangan natijaga erishish ta'lim oluvchilarning ijodiy faoliyatning muayyan turini o'zlashtirishini talab qiladi. Ijodiy faoliyatning mazkur turi, aksariyat hollarda, kasbiy xarakterga ega bo'lishi lozim. Bunday faoliyat bilim, ko'nikma va malakalarni o'zida mujassamlashtirishni taqozo etadi. Chunki ta'lim oluvchilar ana shu bilim, ko'nikma va malakalardan ijodiy tarzda foydalangan holda muayyan faoliyatni bajaradilar. Natijada bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglari o'ziga xos individual ijodiy yutuqlarga erishadilar.

Yangi kiritilgan innovatsiyalar bugungi kunda bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglari faoliyati uchun alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun ham bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarining innovatsiyalarga oid bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish uchun ularning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish talab etiladi. Pedagogik innovatsiyalar o'z-o'zidan vujudga kelmaydi, balki ular pedagogik izlanishlar natijasi, ilg'or pedagogik tajribalar mahsulidir. Bu jarayon ilmiy-pedagogik jihatdan boshqarilishi lozim.

Innovatsiya yangilik tushunchasini ifodalab, ta'lim jarayoniga yangiliklarni kiritish va uni o'zgartirish degan ma'noni anglatadi. Innovatsiyalar pedagogik vosita va jarayon sifatida o'quv jarayoniga yangiliklar kiritishni taqozo qiladi. Pedagogik jarayonda qo'llaniladigan yangiliklar uning maqsadi, mazmuni, metodlari va shakllari, pedagog hamda ta'lim oluvchilarning hamkorlikdagi faoliyatlarini tashkil etish usullarini o'zgartirishni talab qiladi.

Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarining pedagogik faoliyatining kreativlikka yo'nalganligi ularni pedagogik yangiliklarni yaratish, o'zlashtirish va amaliyotda qo'llash jarayoniga jalb etishni talab qiladi. Buning uchun oliy pedagogik ta'lim jarayonida yangiliklarni qo'llash va ijod qilishga yo'naltirilgan muayyan pedagogik muhitni shakllantirish lozim.

Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglari faoliyatining kreativlikka yo'nalganligi pedagogik faoliyatga pedagogik-psixologik tadqiqotlarning natijalarini tatbiq etish imkonini beradi. Pedagogika hamda psixologiyaga oid ilmiy tadqiqotlarning natijalaridan bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglari ham, aksariyat o'qituvchilar ham ko'pincha xabardor bo'lmay qoladilar. Yangi pedagogik texnologiyalar va g'oyalarni kim, qanday qilib ommalashtirishi kerak, degan haqli savol tug'iladi. Ilg'or tajribalar hamda ilmiy tadqiqot natijalarini o'rganish va ommalashtirish bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarining kreativ vazifalari doirasiga kiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kreativ faoliyat natijalarining texnologik jihatdan ta'minlanganligi, o'lchash, qayd etish va kuzatish uchun qulayligi, shuningdek, o'qitishning yangi usullari va yo'llarini baholash nihoyatda zarurdir. Kreativ faoliyat tajribasiga ega bo'lish va uni baholash bo'lajak pedagoglarga pedagogik ijodda turli bilimlar, texnologiyalar hamda konsepsiyalar yordamida evristik ishlanmalar yaratish imkonini beradi.

Kreativ faoliyatning asosiy ko'rsatkichi sifatida uning yangiligi namoyon bo'ladi. Kreativ faoliyatning natijaviyligi o'qituvchi ish tarzidagi ijobiy ko'rsatkichlarning barqarorligini ta'minlaydi. O'qituvchining kreativ faoliyatining asosiy qiymati – ta'lim oluvchilarning tasavvurini kengaytirish va ularning shaxs sifatida shakllanishini to'laqonli ta'minlashga yo'naltirilganligidadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mahmudova, D. M. (2022). Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kitobxonlikka tayyorlash metodlari. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.
2. Kadirova, F. R., & Mahmudova, D. M. (2022). Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kitobxonlikka tayyorlash metodikasini takomillashtirish. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 10-16.
3. Makhmudova, D. M. (2023). Effectiveness of innovative technologies in preschool educational organizations. Лучшие интеллектуальные исследования, 4(1), 177-180.
4. Mahmudova, D. M. (2022, November). Способы заинтересовать дошкольников чтением. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS", 1(3), 96-101.
5. Makhmudova, D., & Raxmanova, X. (2022). Роль современных технологий в развитие детей дошкольного возраста. Science and Innovation, 1(B7), 1213-1217.
6. Makhmudova, D. M., & Sultanova, Z. (2023, September). Methods used in the morning reception of children in preschool educational institutions. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES", 1(4), 8-12.
7. Makhmudova, D. M. (2023, September). Organization and management of modern preschool educational organizations. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES", 1(3), 53-57.
8. Makhmudova, D. M. (2021). Technology of creating electronic book of fairy tales in preschool organizations. Экономика и социум, 1-1(80), 157-159.

9. Maxmudova, D. M. (2023, January). Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitobxonlikka tayyorlashda innovatsion kitoblarning ahamiyati. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(2), 629-632.
10. Mahmudova, D. M., & Omonova, D. (2023, October). Современные проблемы взаимодействия ДОУ и семьи. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION", 2(8), 62-67.
11. Makhmudova, D. M. (2022). Awakening children's preschool age love of reading.
12. Makhmudova, D. M. (2022, February). On the problems of integrating digital technologies into the educational process. Conference Zone, 225-226.
13. Mirkarimovna, M. D. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi vositasida kitobxonlikka tayyorlash. PEDAGOGICAL REFORMS AND THEIR SOLUTIONS, 1(1), 35-37.
14. Mirkarimovna, M. D., & Zeboxon, A. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni loyihalashtirishning tuzilishi va funksiyalari. PEDAGOGICAL REFORMS AND THEIR SOLUTIONS, 1(1), 7-9.
15. Maxmudova, D. M., & Xumora, R. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ertakli kitoblar yaratish usullari. International Journal of Scientific Researchers (IJSR) Indexing, 3(2).
16. Mirkarimovna, M. D. (2024). MTTda tarbiyalanuvchilarning madaniy-tarixiy qadriyatlar vositasida maktabga tayyorlash metodikasi. PEDAGOGICAL REFORMS AND THEIR SOLUTIONS, 1(1), 10-12.
17. Mahmudova, D. M. (2022). Maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar vositasida kitobxonlikka tayyorlashning pedagogik mexanizmlari. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 1(24), 95-97.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.